

Verslag Wikimedia Nederland Conferentie, 9 november 2012 in Utrecht

Op 9 november jl. vond in Utrecht de 6e jaarlijkse Wikimedia Conferentie Nederland plaats. De WCN is een eendaags evenement voor en door mensen die zijn geïnteresseerd in de technische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van wiki's en de Wikimedia-projecten in het bijzonder, zoals de online encyclopedie Wikipedia

Uhm , Wikimedia, pedia... hoe zat dat ook al weer?

Wikipedia is een voor iedereen bekend fenomeen, 1 op de 3 Nederlanders bezoekt de site regelmatig. De Wikimedia Foundation is de non-profit organisatie erachter, gericht op het in stand houden en ook vernieuwen van diverse wiki-projecten. Wikipedia is het bekendste, maar er is bijvoorbeeld ook [Wikimedia Commons](#), Wikibooks, Wikiquote, Wikisource en het Wikiwoordenboek. De basis van alle projecten is dat de informatie voor iedereen bewerkbaar is (iedereen kan toevoegen en verbeteren) en dat alle kennis verder verspreidbaar is, vanwege de ruime open licenties waaronder de informatie vrij wordt gegeven. In [dit artikel](#) (PDF, Olaf Janssen, dec 2011) lees je meer over Wikimedia & Wikipedia en hoe de rest van het Wiki-universum er uit ziet.

Waarom is de KB hierin geïnteresseerd?

Wikimedia en de KB streven beide hetzelfde doel na: verzamelen, veilig stellen en gecontextualiseerde toegang bieden tot erfgoed, op een zo open mogelijke manier. Op de hoogte blijven van de nieuwe kansen & ontwikkelingen op dit vlak is dus belangrijk. Daarnaast is de KB steeds actiever en zichtbaarder binnen de Nederlandse open data gemeenschap (zie ook [dit bericht](#)), deze was uiteraard sterk vertegenwoordigd op de WCN2012. Tenslotte is de KB op dit moment in een verkennende fase met Wikimedia Nederland om te kijken of we in 2013 een stuk intensiever kunnen gaan samenwerken.

Wat was er te doen & horen op de WCN 2012?

De WCN stond dit jaar in het teken van Wikipedia in het onderwijs: waar liggen voor Wikipedia de kansen voor ontwikkeling op het gebied van onderwijs? Naast dit hoofdthema waren er interessante sessies waarin dieper werd ingegaan op ontwikkelingen op gebied van technologie en de wiki-gemeenschappen. Zo'n 130 [bezoekers](#) vonden de weg naar Meeting Plaza in Utrecht.

In de openingskeynote sprak [Lydia Pintscher](#) over het project [Wikidata](#). Waar de Wikimedia Commons een vrij te herbruiken centrale verzamelbak is van foto's, video's en geluiden, is Wikidata dat voor (feitelijke) data. Dus een centrale opslag- en beheerplaats voor gegevens zoals de hoogte van Mount Everest, de omtrek van India, het kookpunt van stikstof op zeeniveau of de wetenschappelijke naam van de helmkasuaris. Deze feiten kunnen dan in Wikipedia-artikelen in verschillende talen (ook de kleine!) makkelijk hergebruikt worden, maar hoeven maar op 1 plek bijgehouden te

worden. Interessant feit is dat Google een sponsor van Wikidata is, dus de ontwikkeling van de [Google Knowledge Graph](#) en Wikidata zullen waarschijnlijk van elkaar kunnen profiteren in plaats van concurreren. Zie hier de [videoregistratie van deze keynote](#).

Jos Punie uit Vlaanderen sprak in [deze presentatie](#) over de voordelen van de Wikibooks, die hij tot voor kort als biologieleeraar in het middelbaar onderwijs gebruikt heeft. Hij gaf als groot voordeel dat je in een Wikibook veel rijkere content kunt toevoegen. Zo kun je bewegende 3D content toevoegen of links naar filmpjes. Een ander voordeel is dat alle leerlingen vertrouwd zijn met de look & feel van Wikipedia, die ook gebruikt wordt voor Wikibooks.

Na de lunch...

Na de lunch zat de plenaire zaal *plein comme un oeuf*, er waren veel mensen afgekomen op de keynote van [Jimmy Wales](#), de oprichter en HET gezicht van Wikipedia. Deze opvallend ontspannen man vertelde een geamuseerd en meeslepend verhaal over de impact van Wikipedia en het internet op onderwijs en cultuur. Hij benadrukte het belang van vrije toegang tot kennis en content, en dat 'vrij' ook op open licenties slaat; zonder deze is open hergebruik immers een stuk lastiger.

Jimmy sprak over het succes van Wikipedia (momenteel 500 miljoen (!) unieke (!) bezoekers per maand (!) en gebruikt door 100% (!) van de scholieren in de VS), en uitte zijn zorgen over de bestaande ongelijkheden binnen de Wikipedia gemeenschap. Zo is 87% van de editors man, dus is er relatief heel weinig over bv. mode op Wikipedia te vinden. Je ziet ook weinig artikelen over kinderopvoeding omdat de gemiddelde leeftijd van een Wikipedian 26 jaar is, hoger opgeleiden van deze leeftijd

hebben meestal nog geen kinderen. Ook de onbalans in talen is een punt van aandacht, bv. de Zulu-versie van Wikipedia telt slechts 568 artikelen, en dat aantal groeit al jaren niet meer. Projecten zoals het eerder genoemde Wikidata and [CoSyne](#) (waarin het automatisch vertalen en synchroniseren van wikipagina's centraal staat) helpen om dit gat te verkleinen. Dit is buitengewoon belangrijk voor bv. het Afrikaanse continent, waar de laatste jaren de toegang tot smartphones, internet en bandbreedte enorm is verbeterd. Zo koop je in Nigeria al een smartphone met internet voor 40 dollar, de [100 dollar laptop](#) is daar dus feitelijk al achterhaald. Het beter toegankelijk maken van Wikipedia in Afrikaanse talen op draagbare computers zal helpen bij het democratiseren van de samenleving aldaar, aldus Wales. Zie hier de [videoregistratie](#) en een [verslag van Webwereld](#) n.a.v. deze keynote ("*Wikipedia-vader: we zijn politieke speler*").

In de daaropvolgende sessie gaf Sandra Fauconnier van Wikimedia Nederland een [overzicht](#) van de [samenwerkingsprojecten](#) van GLAMs met Wikimedia in verleden, heden en toekomst. Veel binnen- en buitenlandse culturele instellingen zijn er inmiddels van overtuigd dat het open delen van (beeld)materiaal uit de eigen collectie op de Wikimedia Commons - mits juist aangepakt - van grote toegevoegde waarde kan zijn. Het uploaden van materiaal naar de Commons is op dit moment veelal een handmatig en lastig proces; om dit makkelijker en laagdrempeliger te maken hebben Wikimedia NL, UK en FR en Europeana het zgn. [GLAMwiki toolset project](#) opgezet. Door deze samenwerking zal het ook makkelijker worden materiaal uit de Commons te herbruiken in de webdiensten van de aanleverende GLAMs.

Daarna [presenteerde](#) Lotte Belice Baltussen van Beeld & Geluid OpenCultuurData.nl, het succesvolle netwerk dat culturele instellingen helpt bij het ontsluiten, aanbieden en promoten van hun collecties als open data. Op dit moment zijn er [34 sets](#) beschikbaar, waaronder [EDBO](#) en [SGD](#) van de KB. Objecten uit een aantal van deze sets worden al op de Commons aangeboden en/of gebruikt bij Wikipedia-artikelen in diverse talen.

Een prijsuitreiking als afsluiting...

De dag werd afgesloten met de feestelijke prijsuitreiking van de fotowedstrijd [Wiki Loves Monuments Netherlands](#). Deze wedstrijd is in 2010 door een Nederlandse Wiki-vrijwilliger bedacht en is gericht op het fotograferen van monumenten, in eerste instantie om de Wikimedia-projecten te verrijken met beelden, maar ook om de vele monumenten die Nederland rijk is een gezicht te geven. De wedstrijd werd ook internationaal een instant hit en werd al een jaar later [officieel](#) de grootste fotowedstrijd ter wereld. In 2012 werd dit record nog scherper gesteld; er werden niet minder dan 360.000 foto's door 15.000 deelnemers uit 33 landen ingestuurd. De winnende Nederlandse foto's van dit jaar zijn [hier te bewonderen](#).

De winnende foto van Wiki Loves Monuments Netherlands 2012 – gemaakt door Zxempire (eigen werk) [CC-BY-SA-3.0-nl (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en>)], via Wikimedia Commons

Verdere impressies van WCN 2012

Fotoverslag - <http://www.flickr.com/photos/ter-burg/sets/72157631967935486/>

Video-impressie - <http://vimeo.com/53280918>

Twitter - <https://twitter.com/search?q=%23wcn12&src=typd>

Olaf Janssen, 21 november 2012